

Mezclar ganado en un bosque: silvopastoralismo

www.af4eu.eu

Vacas y cabras en pastoreo mixto en Evrytania- Grecia (foto G. Bakogiorgos)

El pastoreo mixto se define como el pastoreo de dos o más especies de ganado (por ejemplo, vacas, cabras y ovejas) al mismo tiempo. Este pastoreo mixto ofrece múltiples beneficios, como la plena utilización de los pastos (diferentes especies animales utilizan diferentes plantas o diferentes partes de las mismas plantas), el éxito del control de las malas hierbas y la reducción de la biomasa, la mejora de la fertilidad y la salud del suelo, el aumento de la biodiversidad y el aumento de los beneficios para el agricultor. También es importante mejorar el nivel de protección contra los grandes depredadores. Además, el establecimiento de rebaños mixtos reduce el riesgo comercial de una explotación ganadera, ya que el brote de una enfermedad mortal para una especie no dará lugar a la destrucción total de la explotación ganadera.

La formación de rebaños mixtos de ovejas y cabras es una práctica común en Grecia desde la antigüedad. Sin embargo, el establecimiento de rebaños mixtos de ganado con pequeños rumiantes no es una tarea fácil, ya que los pequeños rumiantes muestran una aversión general a la presencia de ganado, especialmente cerca de los puntos de suministro de agua. Esta dificultad puede superarse mediante la coexistencia obligatoria debido a limitaciones de espacio (como es el caso del pueblo de Stenoma en Evritania) o mediante técnicas especiales para crear un "vínculo" entre ovejas o cabras y ganado. De hecho, el desarrollo de un "vínculo" es tal que un rebaño de ovejas puede seguir a cualquier rebaño de ganado y no a animales específicos. El uso óptimo de los pastos disponibles se puede lograr agregando individuos de una segunda especie a un pasto. Así, se puede añadir un rebaño de 200-300 ovejas a un pastizal en el que pasta un rebaño de 200 vacas sin afectar a la productividad del ganado y al mismo tiempo mejorando el resultado económico de la explotación.

En general, el pastoreo mixto de ganado con pequeños rumiantes es una técnica muy buena para superar los problemas de limitaciones de espacio, especialmente en zonas montañosas donde prevalecen los conflictos y la competencia por la tierra entre agricultores.

**Georgios Mpakogiorgos,
Vasiliki Lappa, Andreas
Papadopoulos, Anastasia
Pantera**

Departamento de Silvicultura y
Gestión del Medio Natural,
Karpenissi, Grecia

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.